

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIC-UEM
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
ORIENTADOR: Prof. Dr. Francisco Nogueira Calmon Sobral
COORIENTADOR: Prof. Me. Anderson Ervino Schwertner
ALUNO: Joaquim Gabriel Martins

**Estudo teórico do método da secante e aplicação em
problemas de empacotamento**

Maringá, 24 de Novembro de 2021

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIC-UEM
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
ORIENTADOR: Prof. Dr. Francisco Nogueira Calmon Sobral
COORIENTADOR: Prof. Me. Anderson Ervino Schwertner
ALUNO: Joaquim Gabriel Martins

Estudo teórico do método da secante e aplicação em problemas de empacotamento

Relatório contendo os resultados finais
do projeto de iniciação científica vincu-
lado ao programa PIC-UEM.

Maringá, 24 de Novembro de 2021

Resumo

Neste relatório de iniciação científica estudaremos o método da secante, suas propriedades teóricas de convergência local e taxa de convergência. Tal método é muito utilizado para a solução de equações não lineares e, por não necessitar da informação das derivadas das equações, é muito interessante para diversas aplicações nas quais não desejamos ou não podemos utilizar derivadas. Em particular, estudaremos o comportamento do método da secante na resolução de um sistema não linear relacionado com problemas de empacotamento, onde deseja-se encontrar a posição de dois objetos no plano sem que estes se sobreponham.

Sumário

Introdução	1
1 Pré-requisitos	3
1.1 Funções continuamente diferenciáveis	3
1.2 Convergência de um método iterativo	3
1.3 Séries de Taylor	4
1.4 Interpolação polinomial por meio de diferenças divididas	4
1.5 Equação característica de uma relação de recorrência	5
2 Estudo teórico do Método da Secante	7
2.1 Dedução do Método da Secante pelo Método de Newton	7
2.2 Dedução do Método da Falsa Posição pelo Método da Interpolação Linear	7
2.3 Um algoritmo para o Método da Secante	8
2.4 Convergência do Método da Secante	9
2.5 Método de Ridder e Método de Brent	11
3 Abordando problemas de empacotamento via Método da Secante	12
3.1 Uma adaptação para o Método da Secante	12
4 Modelagem e estudo dos problemas	14
4.1 Circunferências	14
4.1.1 Modelagem dos problemas	14
4.1.2 Testes numéricos e análise dos resultados	15
4.2 Quadrados	16
4.2.1 Modelagem dos problemas	16
4.2.2 Testes numéricos e análise dos resultados	17
4.3 Uma generalização para polígonos	18
4.3.1 Modelagem de triângulos	18
4.3.2 Modelagem dos problemas	20
4.3.3 Testes numéricos e análise dos resultados	21
5 Conclusão	24
Referências Bibliográficas	25

Introdução

Dada uma função não linear $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, denominamos por raízes de f os pontos x^* tais que $f(x^*) = 0$. Muitos problemas práticos necessitam, como sua parte principal ou secundária, a solução de uma equação não linear, como por exemplo problemas relacionados com eletricidade, engenharias e equações diferenciais [16]. Também necessita-se resolver equações não lineares como parte de algoritmos de otimização, como a busca linear em métodos de otimização irrestrita [14]. Quando a minimização de funções $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é considerada, a busca por pontos estacionários também pode ser vista como a busca por uma raiz de um sistema não linear. Métodos de pontos interiores utilizam essa ideia [19].

Para a tarefa de encontrar uma raiz de uma função de variáveis reais, o primeiro método que geralmente se utiliza é o método de Newton. O método de Newton é simples para ser implementado e possui uma taxa de convergência quadrática quando uma boa estimativa inicial é fornecida. A desvantagem de tal método é a necessidade da derivada de f . Em muitas aplicações, os usuários simplesmente não desejam calcular f' ou a expressão de f é oriunda de um experimento ou simulação. Aproximar f' através da estratégia de diferenças finitas pode não ser a solução ideal, pois aumenta o erro e necessita de muitas avaliações de função. Nesse sentido, estratégias que não utilizam a derivada são interessantes, dos quais o método da bisseção, seção áurea, posição falsa e secante são os mais conhecidos. Dentre eles, o método da secante possui a melhor taxa de convergência, conhecida como convergência superlinear.

Problemas de empacotamento são problemas práticos nos quais deseja-se alocar itens dentro de objetos maiores denominados contêineres. Muitos tipos de empacotamento podem ser modelados através de funções cujas derivadas são fáceis de serem calculadas [2, 4, 5]. Porém, há casos simples, como o caso de itens triangulares, que são difíceis para serem modelados como funções não lineares diferenciáveis. Nesses casos, procedimentos baseados em simulação podem ser a única estratégia de empacotamento. Sistemas não lineares já foram considerados para melhorar a qualidade dos empacotamentos. Em [3], o método de Newton foi aplicado em soluções de empacotamento de itens circulares em diversos tipos de contêineres, para identificar pontos de contato e melhorar a precisão.

Esse trabalho é constituído dos seguintes capítulos: No Capítulo 1, apresentou-se os pré-requisitos para os estudos deste trabalho. No Capítulo 2, houve o estudo o comportamento teórico do método da secante para solução de equações não lineares. No Capítulo 3, apresentamos uma variação do método da secante clássico para problemas de empacotamento. No Capítulo 4, realizamos a modelagem de diversos problemas envolvendo circunferências, quadrados e polígonos em geral, bem como apresentamos os resultados dos testes numéricos e sua análise. Por fim, no Capítulo 5 são feitas algumas considerações finais.

Objetivos

O objetivo deste projeto é o estudo teórico, implementação e aplicação do método da secante, um método sem derivadas para resolução de equações não lineares. As propriedades teóricas do método já são bem conhecidas e serão estudadas para que uma implementação numérica eficiente na linguagem Python seja realizada.

A aplicação que pretendemos resolver consiste no empacotamento de itens cujos formatos não podem ser descritos por equações não lineares e cuja avaliação da sobreposição necessita de simulações numéricas no lugar de equações bem definidas. Em tais situações, o uso de métodos como o método de Newton se torna impossível ou muito custoso. Em particular, estamos interessados em empregar o método da secante para posicionar itens no plano de forma que estes não se sobreponham.

Capítulo 1

Pré-requisitos

Neste capítulo apresentamos definições e alguns resultados básicos que consideramos importantes para o desenvolvimento deste trabalho, abordando principalmente noções de análise e análise numérica.

1.1 Funções continuamente diferenciáveis

Iniciaremos nosso estudo com a definição de funções continuamente diferenciáveis.

Definição 1.1.1 [11, pg. 184] Dada um função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ que é derivável em todos os pontos do seu domínio, considerando a função derivada $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ que associa cada $x \in I$, $f'(x)$ se a função f' for contínua, dizemos que f é uma função continuamente derivável no intervalo I , isto é, uma função de classe C^1 .

Definição 1.1.2 [11, pg. 190] Diremos que um função é de classe C^n se e somente se, exista uma função $x \rightarrow f^{(n)}(x)$, tal que essa função seja contínua em I . Se $f \in C^0$ significa que f é contínua.

Observação 1.1.3 Algumas funções elementares como as funções trigonométricas, função quociente e função exponencial são de classe C^∞ nos intervalos onde são definidas, isto é, tais funções são continuamente deriváveis e dada sua derivada de ordem n , com $n \in \mathbb{N}$ qualquer, tal função derivada de ordem n também é continuamente diferenciável.

1.2 Convergência de um método iterativo

Outro conceito importante para nosso estudo é a noção de ordem de convergência, a qual será apresentada a seguir.

Definição 1.2.1 [9, Definição 5.1] Seja $\{x^k\}$ uma sequência gerada por um método iterativo e que converge para x^* . Se

$$\|x^{k+1} - x^*\| \leq r \|x^k - x^*\|$$

se verifica para algum $r \in (0, 1)$, diremos que a sequência $\{x^k\}$ converge com ordem linear e taxa não-superior a r .

Definição 1.2.2 [9, Definição 5.2] Seja $\{x^k\}$ uma sequência gerada por um método iterativo e que converge para x^* . Se

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|x^{k+1} - x^*\|}{\|x^k - x^*\|} = 0,$$

diremos que a sequência $\{x^k\}$ converge com ordem superlinear.

Definição 1.2.3 [9, Definição 5.3] Seja $\{x^k\}$ uma sequência gerada por um método iterativo e que converge para x^* . Se

$$\|x^{k+1} - x^*\| \leq a \|x^k - x^*\|^p,$$

onde $a > 0$ e $p > 1$, diremos que a sequência $\{x^k\}$ converge a x^* com ordem não inferior a p . Se $p = 2$, diremos que a convergência é quadrática.

1.3 Séries de Taylor

Outro conceito de fundamental importância, principalmente para provarmos a convergência do método da secante, é a definição de Série de Taylor.

Definição 1.3.1 [11, pg. 198] Dada uma função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^∞ , e tomando $x, x+h \in I$, então para todo $n \in \mathbb{N}$, o Polinômio de Taylor de ordem n da função f ao redor do ponto x é dado por

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + \dots + \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!}h^{n-1} + r_n(h),$$

e

$$r_n(h) = \frac{f^n(x + \theta_n(h))}{n!}h^n,$$

onde $0 < \theta < 1$.

Definição 1.3.2 Dada uma função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^∞ , e tomando $x, x+h \in I$, o somatório

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(x)}{n!}h^n$$

é denominado Série de Taylor ao redor do ponto x .

Observação 1.3.3 Para que $f(x+h)$ convirja para $\sum f^n(x)h^n/n!$, o limite infinito do termo complementar $r_n(h)$ deve ser igual a zero, isto é,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(h) = 0.$$

1.4 Interpolação polinomial por meio de diferenças divididas

O Método das Diferenças Divididas, também conhecida por Fórmula de Newton, é um método de interpolação polinomial por meio de sucessivas divisões. Segundo [10, p. 93-94], ao entender que podemos escrever polinômios através de função de nós da interpolação, temos que

$$p_k = p_k(f; x_0, x_1, x_2, \dots, x_n; x), n \in \mathbb{N}.$$

Podemos reescrever esta equação como

$$p_k(f; x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_k(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_k),$$

para algumas constantes $a_0, a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$. Podemos determinar tais constantes através das condições de interpolação

$$\begin{aligned} f_0 &= a_0 \\ f_1 &= a_0 + a_1(x - x_0) \\ f_2 &= a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) \\ &\dots \\ f_k &= a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) + \dots + a_k(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_k) \end{aligned}$$

isto é,

$$f_1 = f_0 + a_1(x - x_0) \iff a_1 = \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0},$$

$$f_2 = f_1 + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) \iff a_2 = \frac{f_2 - f_1}{x_2 - x_1}.$$

Generalizando para a_k , percebemos que a_k , é uma combinação linear de f_0, f_1, \dots, f_k . Representaremos a_k como $[x_0, x_1, x_2, x_3, \dots, x_k]f$. Por isso, podemos escrever essa expressão como

$$[x_0, x_1, x_2, x_3, \dots, x_k]f = \frac{[x_1, x_2, x_3, \dots, x_k]f - [x_0, x_1, x_2, x_3, \dots, x_{k-1}]f}{x_k - x_0}.$$

Lema 1.4.1 *Dada uma função de classe C^n em $[a, b]$ podemos expressar a diferença dividida como:*

$$[x_0, x_1, x_2, x_3, \dots, x_k]f = \frac{1}{k!} f^{(k)}(\epsilon).$$

onde ϵ , onde $f^{(k)}$ representa a k -ésima derivada de f e $\epsilon \in (x_0, x_k)$

Demonstração: Ver [10, p. 96-97]. □

Observação 1.4.2 *Note ainda que podemos pensar a Série de Taylor como a soma $p(h) + r(h)$, onde $p(h)$ é um polinômio e $r(h)$ é o termo complementar. Conforme [10], podemos reescrever o polinômio $p(h)$ como*

$$p(h) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x)}{i!} h^i,$$

e assim, a partir do método de interpolação polinomial por diferenças divididas,

$$p(h) = \sum_{i=0}^n [\alpha, \alpha, \alpha, \alpha, \dots, \alpha] f h^i.$$

1.5 Equação característica de uma relação de recorrência

Conforme podemos encontrar em [12, p. 65], relações de recorrência são sequências cujos termos são definidos recursivamente, isto é, por intermédio de uma regra que permite calcular qualquer termo da sequência em função de seus antecessores imediatos.

Exemplo 1.5.1 [12, p. 65] *A sequência de Fibonacci é uma sequência de recorrência, pois ela pode ser descrita como $x_{n+1} = x_n + x_{n-1}$.*

Definição 1.5.2 [12, p. 65] *Uma recorrência é dita linear se (e somente se) a função (regra recursiva) for do primeiro grau.*

Definição 1.5.3 [12, p. 65 e p. 74] *Uma recorrência é dita ser de primeira ordem se expressa o termo x_{n+1} em função de x_n . De modo análogo, tal recorrência é dita ser de segunda ordem se expressa o termo x_{n+1} em função de x_n e x_{n-1} .*

Definição 1.5.4 [12, p. 69] *Dizemos que uma sequência recorrente é homogênea se não houver termos independentes.*

Segundo [12, p. 74], a cada recorrência linear de segunda ordem homogênea da forma $x_{n+2} + px_n + qx_n = 0$, com coeficientes constantes e $q \neq 0$, podemos associar uma equação do segundo grau $r^2 + pr + q = 0$ chamada de equação característica.

Teorema 1.5.5 *Se as raízes de $r^2 + pr + q = 0$ são r_1 e r_2 , então $a_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n$ é solução da recorrência $x_{n+2} + px_{n+1} + qx_n = 0$, quaisquer que sejam os valores das constantes C_1 e C_2 .*

Demonstração: Ver [12, p. 74].

□

Teorema 1.5.6 *Se as raízes de $r^2 + pr + q = 0$ são r_1 e r_2 , com $r_1 \neq r_2$, então todas as soluções da recorrência $x_{n+2} + px_{n+1} + qx_n = O$ são da forma $a_n = C_1r_1^n + C_2r_2^n$, com C_1 e C_2 constantes.*

Demonstração: Ver [12, p. 75].

□

Teorema 1.5.7 *Se as raízes de $r^2 + pr + q = 0$ são iguais, $r_1 = r_2 = r$, então todas as soluções da recorrência $x_{n+2} + px_{n+1} + qx_n = O$ são da forma $a_n = C_1r^n + C_2nr^n$, com C_1 e C_2 constantes.*

Demonstração: Ver [12, p. 78].

□

Capítulo 2

Estudo teórico do Método da Secante

As semelhanças aparentes entre o método da secante e o método da falsa posição muitas vezes torna necessária a comparação entre os métodos, para que possamos de fato compreendê-los. Nas seções a seguir, discutiremos a construção destes dois métodos.

2.1 Dedução do Método da Secante pelo Método de Newton

Uma forma simples de contruir o método da secante é por meio do método de Newton. Pelo método de Newton, temos que

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}. \quad (2.1)$$

Aproximando a derivada de função objetivo através de diferenças finitas,

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}. \quad (2.2)$$

Assim, substituindo (2.2) em (2.1),

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{f(x_k)}{\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}} \\ &= x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \\ &= \frac{x_{k-1}f(x_k) - x_kf(x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}. \end{aligned}$$

Portanto, a fórmula do método da secante é dada por

$$x_{k+1} = \frac{x_{k-1}f(x_k) - x_kf(x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})},$$

ou ainda,

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}.$$

2.2 Dedução do Método da Falsa Posição pelo Método da Interpolação Linear

Segundo Gautschi [10, p. 266], diferentemente do que ocorre no método da bissecção, onde procuramos o ponto médio do intervalo, no método da falsa posição realizamos uma interpolação linear da função, isto é, entendendo que o ponto $(x, 0)$ é o ponto que queremos interpolar e dado um intervalo $[a, b]$, temos que a fórmula do método da falsa posição é dada por

$$x = \frac{af(a) - af(b)}{f(a) - f(b)}.$$

Tal fórmula pode ser obtida como segue. Sejam $x_0 = a$, $y_0 = f(a)$, $x_1 = b$ e $y_1 = f(b)$. Utilizando a fórmula da interpolação linear, temos que

$$y = y_1 + (y_1 - y_0) \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

Substituindo tais valores, e notando que $y = f(x) = 0$,

$$0 = f(b) + (f(a) - f(b)) \frac{x - a}{a - b}.$$

Assim, isolando a variável x ,

$$x = a + \frac{f(b)(a - b)}{f(a) - f(b)}.$$

Por fim, após um breve algebrismo, temos que

$$x = \frac{af(a) - af(a) + af(b) - bf(a)}{f(a) - f(b)},$$

e, portanto,

$$x = \frac{af(a) - bf(b)}{f(a) - f(b)},$$

donde obtemos a equação que caracteriza o método da falsa posição.

2.3 Um algoritmo para o Método da Secante

Na sequência, apresentamos um pseudo-código para o Método da Secante. O Algoritmo 1 é baseado em [10, p. 273] e [15, p. 452].

Algoritmo 1: MÉTODO DA SECANTE

Entrada: Candidatos iniciais $a, b \in \mathbb{R}$, número máximo de iterações $M \in \mathbb{N}$, tolerâncias $\epsilon_1, \epsilon_2 > 0$.

Saída: Solução aproximada $b \in \mathbb{R}$.

```

1 Faça  $f_a = f(a)$ ,  $f_b = f(b)$  e  $k = 0$ .
2 se  $|f_a| \leq \epsilon_2$  então
3   | Pare.
4 fim
5 enquanto  $k \leq M$  faça
6   | se  $|b - a| \leq \epsilon_1$  ou  $|f_b| \leq \epsilon_2$  então
7     | Pare.
8   fim
9   Calcule:
10  | Faça  $a = b$ ,  $b = c$ ,  $f_a = f_b$  e  $f_b = f(c)$ .
11  | Faça  $k = k + 1$ .
12 fim
```

$$c = \frac{af_b - bf_a}{f_b - f_a}$$

Observação 2.3.1 O método da falsa posição tem a mesma construção com uma única ressalva, devemos calcular o produto $f_a \cdot f_b$, antes de iniciarmos o laço de repetição: Se $f_a \cdot f_b < 0$, podemos continuar a execução do algoritmo, caso contrário, o algoritmo deve ser encerrado. Tal alteração se faz necessária pois para que o método da falsa posição convirja para a solução, o intervalo $[a, b]$ deve conter uma raiz da função.

2.4 Convergência do Método da Secante

Nesta seção provaremos a convergência do método da secante e estudaremos sua taxa de convergência. Como dito anteriormente, em condições adequadas tal método converge superlinearmente, de fato, mostraremos que sua taxa de convergência é o número de ouro $\phi = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}) \approx 1.6180339887$.

O resultado enunciado abaixo é baseado em [8, Teorema 6.8] e [10, Teoremas 4.5.1 e 4.5.2].

Teorema 2.4.1 *Seja $\beta \in \mathbb{R}$ uma raiz de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Suponha que f é duas vezes continuamente diferenciável numa vizinhança de β e que $f'(\beta) \neq 0$. Então existe um intervalo $I_\epsilon = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - \beta| \leq \epsilon\}$ tal que, para quaisquer aproximações iniciais $x_0, x_1 \in I_\epsilon$, o método da secante converge para β , com ordem de convergência*

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Demonstração: Separemos a demonstração em três partes:

1. β é a única raiz de f no intervalo I_ϵ ;
2. para todo $x_k \in I_\epsilon$, duas iterações consecutivas são distintas, a menos que $f(x_k) = 0$ para algum k , e $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \beta$;
3. a ordem de convergência do método é o número de ouro ϕ .

Inicialmente, defina o intervalo $I_\epsilon = \{x \in \mathbb{R} : |x - \beta| \leq \epsilon\}$. Seja

$$M(\epsilon) = \max \left| \frac{f''(l)}{2f'(h)} \right|$$

onde $l, h \in I_\epsilon$, e tome $\epsilon > 0$ de modo que satisfaça $\epsilon \cdot M(\epsilon) < 1$. Demonstraremos agora a primeira parte do resultado.

1. β é a única raiz de f no intervalo I_ϵ .

Considere o polinômio de Taylor de segunda ordem de f em torno da raiz β , dado por

$$f(x) = f(\beta) + (x - \beta)f'(\beta) + \frac{(x - \beta)^2}{2}f''(\zeta),$$

para algum $\zeta \in \mathbb{R}$ entre x e β . Deste modo, se $x \in I_\epsilon$, então ζ também pertence ao intervalo I_ϵ . Como $f(\beta) = 0$ e $f'(\beta) \neq 0$,

$$f(x) = f'(\beta)(x - \beta) \left(1 + \frac{(x - \beta)}{2} \frac{f''(\zeta)}{f'(\beta)} \right). \quad (2.3)$$

Note que,

$$\left| \frac{(x - \beta)}{2} \frac{f''(\zeta)}{f'(\beta)} \right| < |\epsilon M(\epsilon)| < 1,$$

logo os três fatores de (2.3) são não nulos. Assim, f se anula apenas em $x = \beta$ no intervalo I_ϵ . Assim, a primeira parte da demonstração está completa.

2. para todo $x_k \in I_\epsilon$, duas iterações consecutivas são distintas, a menos que $f(x_k) = 0$ para algum k , e $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \beta$.

Sendo $\beta \in I_\epsilon$ uma raiz da função f , podemos escrever a equação da secante em termos de diferenças divididas como

$$\begin{aligned}
x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})} &\iff x_{k+1} - \beta = x_k - \beta - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \\
&\iff x_{k+1} - \beta = x_k - \beta - \frac{f(x_k)}{[x_k, x_{k-1}]f} \\
&\iff x_{k+1} - \beta = (x_k - \beta) \left(1 - \frac{f(x_k) - f(\beta)}{(x_k - \beta)[x_k, x_{k-1}]f} \right) \\
&\iff x_{k+1} - \beta = (x_k - \beta) \frac{[x_k, x_{k-1}]f - [x_k, \beta]f}{[x_k, x_{k-1}]f} \\
&\iff x_{k+1} - \beta = (x_k - \beta)(x_{k-1} - \beta) \frac{[x_{k-1}, x_k, \beta]f}{[x_{k-1}, x_k]f},
\end{aligned} \tag{2.4}$$

para $k = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$. Assim, pelas propriedades das diferenças divididas, temos que

$$|x_{k+1} - \beta| \leq \epsilon^2 \left| \frac{f''(\zeta_1)}{2f'(\zeta_2)} \right| \leq \epsilon^2 M(\epsilon) \leq \epsilon. \tag{2.5}$$

o que mostra que $x_{k+1} \in I_\epsilon$. Além disso, pela equação que descreve o método da secante, temos que $x_{k+1} \neq x_k$, a menos que $f(x_k) = 0$.

Assim, empregando (2.4) e de maneira análoga a (2.5), temos

$$|x_{k+1} - \beta| \leq |x_k - \beta| \epsilon M(\epsilon), \quad k = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Deste modo,

$$|x_k - \beta| \leq (\epsilon M(\epsilon))^{k-1} |x_1 - \beta|,$$

e dado que $\epsilon M(\epsilon) < 1$, segue que $x_k \rightarrow \beta$, quando $k \rightarrow \infty$.

Resta agora apenas demonstrar a terceira parte do resultado.

3. a ordem de convergência do método é o número de ouro ϕ .

Por (2.4), temos

$$|x_{k+1} - \beta| \leq |x_k - \beta| |x_{k-1} - \beta| M(\epsilon). \tag{2.6}$$

Multiplicando ambos os lados da desigualdade anterior por $M := M(\epsilon)$, e fazendo $S_k := M|x_k - \beta|$, temos que:

$$S_{k+1} \leq S_k S_{k-1}.$$

Chamando $G_k = \log\left(\frac{1}{S_k}\right)$, temos da desigualdade anterior que:

$$G_{k+1} = G_k + G_{k-1}$$

Note que essa relação de recorrência é equivalente relação de Fibonnaci, cuja equação carcterística é dada por $x^2 - x - 1$, cujas soluções são

$$x_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ e } x_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Sabemos que $G_k = C_1 x_1^k + C_2 x_2^k$, para algumas constantes $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$. Entretanto, quando $k \rightarrow \infty$, como $|x_2| < 1$, o valor de $|C_2 x_2^k|$ tenderá a zero. Assim, para k suficientemente grande,

$$C_1 x_1^k \approx G_k = \log\left(\frac{1}{S_k}\right)$$

e, portanto,

$$S_k \approx \frac{1}{e^{C_1 x_1^k}} \tag{2.7}$$

Da definição de S_k , segue que

$$|x_k - \beta| = \frac{S_k}{M} \approx \frac{1}{Me^{C_1 x_1^k}}$$

Logo, se $k \rightarrow \infty$ temos que

$$\frac{|x_{k+1} - \beta|}{|x_k - \beta|^{x_1}} \approx \frac{\frac{1}{Me^{C_1 x_1^{k+1}}}}{\left(\frac{1}{Me^{C_1 x_1^k}}\right)^{x_1}} = \frac{M^{x_1} e^{C_1 x_1^{k+1}}}{Me^{C_1 x_1^{k+1}}} = M^{x_1-1}. \quad (2.8)$$

Portanto, concluímos o método da secante possui taxa de convergência $x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \phi$, o que conclui a demonstração do teorema. \square

2.5 Método de Ridder e Método de Brent

Segundo Press [15, p. 452-456], existem alguns métodos “híbridos” para a determinação de zeros de função, isto é, métodos cujas iterações mesclam iterações de métodos clássicos, seja na mesma operação, ou em operações diferentes. Como exemplo podemos citar o método de Ridder, o qual mistura iterações do método da bissecção e da falsa posição; e o método de Brent, o qual combina os métodos da bissecção e da secante, com interpolação inversa. Ambos métodos são, em geral, melhores que os métodos típicos vistos em livros texto.

Capítulo 3

Abordando problemas de empacotamento via Método da Secante

Neste capítulo, apresentaremos uma adaptação do método da secante para problemas de empacotamento e alguns comentários acerca de sua implementação.

3.1 Uma adaptação para o Método da Secante

O Algoritmo 2 apresentado a seguir é uma adaptação do Algoritmo 1 para a resolução de problemas de empacotamento, cujo pseudocódigo é baseado em [10, p. 273], [15, p. 452] e nas discussões realizadas acerca de métodos híbridos, como os apresentados por Press et al [15, p. 452-456].

Algoritmo 2: MÉTODO DA SECANTE ADAPTADO

Entrada: Candidatos iniciais $a, b \in \mathbb{R}$, número máximo de iterações $M \in \mathbb{N}$, tolerâncias $\epsilon_1, \epsilon_2 > 0$, função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Saída: Solução aproximada $b \in \mathbb{R}$.

```
1 Faça  $f_a = f(a)$ ,  $f_b = f(b)$  e  $k = 0$ .
2 se  $|f_a| \leq \epsilon_2$  então
3   Pare.
4 fim
5 enquanto  $k \leq M$  faça
6   se  $|b - a| \leq \epsilon_1 \cdot |b|$  ou  $|f_b| \leq \epsilon_2$  então
7     Pare.
8   fim
9   se  $|f_a - f_b| = 0$  então                                     /* Iteração do Ponto Médio */
10    |
11    |                                                            $c = (a + b)/2.$  (3.1)
12    |                                                           /* Iteração do Método da Secante */
13    |                                                            $c = \frac{af_b - bf_a}{f_b - f_a}.$  (3.2)
14    |
15    |                                                           Faça  $a = b$ ,  $b = c$ ,  $f_a = f_b$  e  $f_b = f(c)$ .
16    |                                                           Faça  $k = k + 1$ .
17 fim
```

Note que a maior diferença entre os Algoritmos 1 e 2, é a realização de uma iteração do ponto médio no caso em que $f_a = f_b$. Tal diferença foi uma solução simples adotada para um problema que recorre durante os primeiros testes numéricos que realizamos. Ao iniciarmos a resolução de

problemas, por vezes nos deparamos com erros de divisão por zero realizados durante a execução do ciclo principal do método da secante. Este erro provinha da situação em que $f_a = f_b$, o que impossibilitava o cálculo de (3.2). Deste modo, sempre que o problema a ser resolvido era modelado por uma função não injetora, poderíamos ter uma saída do algoritmo com tal erro. Para contornar este problema, e tendo em vista a ideia de métodos “híbridos” vista em [15], adicionamos uma condição extra para o caso em que $f_a = f_b$: tomar o próximo iterando como a média aritmética entre a e b , conforme vemos em (3.1), ou seja, realizamos uma iteração do método da bissecção, porém sem passar pela verificação do critério do teorema de Bolzano, o qual estabelece que $f(x_k) \cdot f(x_{k+1}) < 0$, para quaisquer dois iterandos consecutivos.

A implementação do Algoritmo 2 foi realizada na linguagem Python e apresenta algumas diferenças em relação ao pseudocódigo. Em particular, podemos citar:

1. A condição de entrada para a iteração do ponto médio foi alterada para $|f_a - f_b| \leq \epsilon$, onde $\epsilon \in \mathbb{R}$ é o chamado *epsilon de máquina*.
2. No caso de problemas de empacotamento, a avaliação da função f normalmente envolve a solução de um problema de otimização restrita ou uma simulação numérica, o qual pode retornar um erro ou infringir as restrições do problema. Sendo assim, após a escolha do próximo iterando realizada pelas equações (3.1) e (3.2), se a avaliação da função f não é considerada confiável, realizamos uma nova tentativa considerando a iteração do ponto médio. Caso sejam realizadas 10 tentativas consecutivas sem sucesso, o algoritmo retorna um erro.
3. Os critérios de parada adotados foram:

Código	Ocorrência de parada	Critério
ITTOL	Tolerância dos iterandos atingida	$ a - b \leq \epsilon_1 b $
FUNCTOL	Tolerância de valor de função atingida	$f(a) \leq \epsilon_2$ ou $f(b) \leq \epsilon_2$
ITMAX	Número máximo de iterações atingido	$k > k_{max}$

Tabela 3.1: Critérios de parada.

A implementação do método da secante utilizada neste trabalho pode ser encontrado no repositório online:

<https://github.com/joghue/m-todosecante>

Capítulo 4

Modelagem e estudo dos problemas

Dedicaremos este capítulo para a modelagem dos problemas e a análise dos resultados obtidos ao aplicarmos o Algoritmo 2. Para tal, considere o problema genérico de dispor duas formas geométricas no plano sem que haja sobreposição. Iniciaremos nosso estudo modelando este problema para circunferências, quadrados, triângulos e por fim, para polígonos genéricos.

4.1 Circunferências

4.1.1 Modelagem dos problemas

Sabemos que para que duas circunferências, a partir da distância de ponto a ponto, elas serão tangentes se, e somente se, a distância entre os centros das circunferências é igual a soma dos raios, tal situação é ilustrada na Figura 4.1. Mais ainda, se a distância entre os centros é maior ou igual a soma dos raios, podemos dizer com segurança que tais circunferências não estão sobrepostas.

Figura 4.1: Circunferências tangentes.

Considere as circunferências determinadas pelos centros $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$, e raios $r_1, r_2 > 0$, respectivamente. Compreendendo a distância entre dois pontos como a norma euclidiana da diferença entre ambos, e sabendo que a função norma não é diferenciável no vetor nulo, podemos modelar tal situação de duas maneiras diferentes. A primeira delas é considerar a ideia inicial, e assim,

$$\|A - B\| = r_1 + r_2 \iff \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = r_1 + r_2.$$

Já na segunda, tomamos o quadrado da norma euclidiana, de modo a remover a não diferenciabilidade do modelo no vetor nulo. Desta forma, obtemos

$$\|A - B\|^2 = (r_1 + r_2)^2 \iff (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = (r_1 + r_2)^2.$$

Fixando a circunferência determinada por (A, r_1) , o raio r_2 e a ordenada do ponto B , variando apenas as abscissas do centro da circunferência (B_x, r_2) , obtemos os modelos apresentados na Tabela 4.1.

Modelo	Equação
C	$(x - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = (r_1 + r_2)^2$
S	$\sqrt{(x - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = r_1 + r_2$

Tabela 4.1: Funções modelo utilizadas para cada problema.

4.1.2 Testes numéricos e análise dos resultados

Construímos um conjunto de testes com 10 problemas para cada uma das duas modelagens apresentadas na seção anterior. Estes problemas podem ser vistos na Tabela 4.2 e na Tabela 4.3, descritas abaixo.

Problema	Equação	Solução
C1	$x^2 - 4x + 8 = 16$	$2 \pm 2\sqrt{3}$
C2	$x^2 - 119 = 0$	$\pm\sqrt{119}$
C3	$x^2 = 33$	$\pm\sqrt{33}$
C4	$x^2 - 4x - 12 = 0$	-2 e 6
C5	$x^2 - 94x - 6635 = 0$	$47 \pm 2\sqrt{2211}$
C6	$x^2 - 10x + 29 = 16900$	$5 \pm 16\sqrt{66}$
C7	$x^2 + 4x - 56 = 0$	$-2(1 + \sqrt{15})$ e $2(\sqrt{15} - 1)$
C8	$x^2 - 0.2x - 63.95 = 0$	-7.8975 e 8.0975
C9	$x^2 - 66x - 1766586 = 0$	$33 \pm 35\sqrt{1443}$
C10	$x^2 - 0.002x - 14.9369 = 0$	-3.86383 e 3.86583

Tabela 4.2: Problemas considerados com a modelagem C.

Problema	Equação	Solução
S1	$\sqrt{x^2 - 4x + 8} = 4$	$2 \pm 2\sqrt{3}$
S2	$\sqrt{x^2 - 119} = 0$	$\pm\sqrt{119}$
S3	$\sqrt{x^2 + 36} = 12$	$\pm\sqrt{33}$
S4	$\sqrt{x^2 - 4x + 13} = 5$	-2 e 6
S5	$\sqrt{x^2 - 94x + 3365} = 100$	$47 \pm 2\sqrt{2211}$
S6	$\sqrt{x^2 - 10x + 29} = 130$	$5 \pm 16\sqrt{66}$
S7	$\sqrt{x^2 + 4x + 8} = 8$	$-2(1 + \sqrt{15})$ e $2(\sqrt{15} - 1)$
S8	$\sqrt{(x - 0.1)^2 + 0.04} = 8$	-7.8975 e 8.0975
S9	$\sqrt{x^2 - 66x + 2314} = 1330$	$33 \pm 35\sqrt{1443}$
S10	$\sqrt{(x - 0.001)^2 + 0.04} = 3.87$	-3.86383 e 3.86583

Tabela 4.3: Problemas considerados com a modelagem S.

Os testes numéricos foram realizados considerando uma tolerância de $3 \cdot 10^{-4}$, tanto para o critério de tolerância para valores de função FUNCTOL, quanto para a tolerância entre iterandos consecutivos ITTOL. Todos os problemas foram resolvidos com sucesso, e o algoritmo retornou que o critério de parada FUNCTOL em todas as execuções, com exceção do problema C9, cujo critério de parada foi ITTOL. Os resultados das execuções podem ser encontrados na Tabela 4.4 e na Tabela 4.5.

Conforme podemos ver nas tabelas 4.4 e 4.5, o método da secante convergiu para pontos suficientemente próximos a uma das raízes do função modelo do problema, isto é, das soluções analíticas

Problema	Pontos Iniciais		Solução	Valor de Função	Nº. Iterações
C1	-12.392	-6.928	-1.464	$2.248 \cdot 10^{-5}$	6
C2	-21.817	-5.454	-10.909	$-4.5547 \cdot 10^{-4}$	6
C3	-17.234	-11.489	-5.745	$3.2339 \cdot 10^{-5}$	6
C4	-14.0	-8.0	-2.0	$1.7689 \cdot 10^{-5}$	6
C5	-329.128	-1.855	-47.043	$-1.8777 \cdot 10^{-4}$	6
C6	-394.954	-259.969	-124.985	$2.6616 \cdot 10^{-4}$	6
C7	-21.238	-15.492	-9.746	$1.459 \cdot 10^{-5}$	17
C8	-4021.618	-2659.079	-7.897	$7.93 \cdot 10^{-5}$	17
C9	-4021.618	-4021.618	-1296.5	$2.35 \cdot 10^{-2}$	6
C10	-19.319	-3.864	-3.864	$8 \cdot 10^{-4}$	1

Tabela 4.4: Resultados obtidos para os problemas do tipo C.

Problema	Pontos Iniciais		Solução	Valor de Função	Nº. Iterações
S1	-12.392	-6.928	-1.464	$4.183 \cdot 10^{-13}$	5
S2	-21.817	-5.454	-10.909	$4.3996 \cdot 10^{-9}$	5
S3	-17.234	-11.489	-5.745	$2.0163 \cdot 10^{-12}$	5
S4	-14.0	-8.0	-2.0	$4.0484 \cdot 10^{-11}$	5
S5	-329.128	-1.855	-47.043	$7.436 \cdot 10^{-9}$	4
S6	-394.954	-259.969	-124.985	0.0	3
S7	-21.238	-15.492	-9.746	$7.087 \cdot 10^{-13}$	4
S8	-4021.618	-2659.079	-7.897	$-2.192 \cdot 10^{-12}$	3
S9	-4021.618	-2659.079	-1296.539	$2.546 \cdot 10^{-11}$	3
S10	-19.319	-3.864	-3.866	$6.825 \cdot 10^{-10}$	2

Tabela 4.5: Resultados obtidos para os problemas do tipo S.

do problema. Este fato evidenciado principalmente pelos valores de função estarem muito próximos de zero. Note que todos os pontos iniciais foram escolhidos de modo a estarem à esquerda da menor solução analítica na reta real. As soluções numéricas obtidas sugerem que esta escolha para os pontos iniciais colabora com a convergência para a solução mais próxima dos pontos iniciais escolhidos. Dentre as duas modelagens realizadas, nota-se que a modelagem S (ver Tabela 4.1), resolveu os problemas testes com um menor número de iterações.

4.2 Quadrados

4.2.1 Modelagem dos problemas

Considere o problema de dispor dois quadrados no plano sem que haja sobreposição. Assim, existem duas soluções possíveis: ou os quadrados se encontram totalmente afastados, ou eles se tangenciam em um ponto ou lado. Para simplificar a modelagem do problemas, considere que os quadrados possuem lados de mesma medida $l > 0$ e que os mesmos estão alinhados sobre uma reta imaginária, sem inclinação, conforme podemos visualizar na Figura 4.2.

Note que neste caso específico, podemos construir ambos quadrados sabendo apenas de um ponto de cada um (com a mesma posição relativa no quadrado, por exemplo, o canto inferior esquerdo), e a medida de seu lado. Por exemplo, considere então os quadrados determinados pelos pontos $A = (x_1, y_1)$ e $B = (x_2, y_2)$ (canto inferior esquerdo) e lado de medida l . Assim, os quadrados em questão são

Figura 4.2: Quadrados idênticos separados.

determinados pelos pontos:

$$\begin{aligned} A_1 &= (x_1, y_1), \\ A_2 &= (x_1 + l, y_1), \\ A_3 &= (x_1 + l, y_1 + l), \\ A_4 &= (x_1 + l, y_1), \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} B_1 &= (x_2, y_2), \\ B_2 &= (x_2 + l, y_2), \\ B_3 &= (x_2 + l, y_2 + l), \\ B_4 &= (x_2 + l, y_2). \end{aligned}$$

Como, para simplicidade do modelo, adotamos que os quadrados estão alinhados sobre uma reta imaginária, podemos supor sem perda de generalidade que $y_1 = y_2$. Assim, identificar a sobreposição dos dois quadrados se resume a avaliar a diferença entre as abscissas dos pontos A_1 e B_2 , assim como de B_1 e A_2 . Portanto, podemos modelar tal problema através da equação,

$$\max(0, x_1 + l - x_2) \cdot \max(0, x_2 + l - x_1) = 0.$$

Já se desejamos dispor os quadrados sobre o plano de modo que estes não se sobreponham e possuam lados tangentes, podemos modelar tal situação através da equação,

$$|x_1 + l - x_2| \cdot |x_2 + l - x_1| = 0.$$

Assim, se variarmos apenas a abcissa do ponto B , mantendo os demais valores constantes, isto é, o primeiro quadrado é determinado pelo par (A, l) e o segundo quadrado por (B_x, l) , obtemos os modelos apresentados na Tabela 4.6.

Modelo	Equação
M	$\max(0, x + l - x_2) \cdot \max(0, x_2 + l - x)$
A	$ x + l - x_2 \cdot x_2 + l - x $

Tabela 4.6: Funções modelo utilizadas para cada problema.

4.2.2 Testes numéricos e análise dos resultados

Para visualizar algumas características do método da secante quando aplicado a cada uma das modelagens M e A (ver Tabela 4.6), construímos um conjunto de testes com 10 problemas para cada uma das modelagens. Os problemas para cada conjunto de testes encontram-se descritos nas tabelas 4.7 e 4.8. Note que a modelagem M dá origem a problemas com um número infinito de possíveis soluções, visto que neste caso estamos interessados apenas no problema de dispor os quadrados no plano sem sobreposição.

Os testes também foram executados considerando uma tolerância de $3 \cdot 10^{-4}$ e semelhantemente ao que ocorreu no conjunto de testes anterior, o Algoritmo 2 conseguiu resolver todos os problemas

Problema	Equação	Solução
M1	$\max(0, x - 1) \cdot \max(0, 7 - x)$	$] - \infty, 1] \cup [7, +\infty[$
M2	$\max(0, x - 9) \cdot \max(0, 15 - x)$	$] - \infty, 9] \cup [15, +\infty[$
M3	$\max(0, x - 31) \cdot \max(0, 35 - x)$	$] - \infty, 31] \cup [35, +\infty[$
M4	$\max(0, x + 16) \cdot \max(0, 14 - x)$	$] - \infty, -16] \cup [14, +\infty[$
M5	$\max(0, x) \cdot \max(0, 22 - x)$	$] - \infty, 0] \cup [22, +\infty[$
M6	$\max(0, x + 14) \cdot \max(0, 8 - x)$	$] - \infty, -14] \cup [8, +\infty[$
M7	$\max(0, x + 15) \cdot \max(0, 7 - x)$	$] - \infty, -15] \cup [7, +\infty[$
M8	$\max(0, x - 18) \cdot \max(0, 14 - x)$	$] - \infty, 14] \cup [18, +\infty[$
M9	$\max(0, x - 53) \cdot \max(0, 57 - x)$	$] - \infty, 53] \cup [57, +\infty[$
M10	$\max(0, x + 54) \cdot \max(0, 50 - x)$	$] - \infty, -54] \cup [50, +\infty[$

Tabela 4.7: Problemas considerados com a modelagem M.

Problema	Equação	Solução
A1	$ x - 1 \cdot 7 - x $	1 e 7
A2	$ x - 9 \cdot 15 - x $	9 e 15
A3	$ x - 31 \cdot 35 - x $	31 e 35
A4	$ x + 16 \cdot 14 - x $	-16 e 14
A5	$ x \cdot 22 - x $	0 e 22
A6	$ x + 14 \cdot 8 - x $	-14 e 8
A7	$ x + 15 \cdot 7 - x $	-15 e 7
A8	$ x - 18 \cdot 14 - x $	14 e 18
A9	$ x - 53 \cdot 57 - x $	53 e 57
A10	$ x + 54 \cdot 50 - x $	-54 e 50

Tabela 4.8: Problemas considerados com a modelagem A.

com saídas do tipo FUNCTOL, isto é, a tolerância para valores de função foi atingida. Os resultados obtidos durante a execução dos testes podem ser visualizados nas tabelas 4.9 e 4.10.

Ao analisarmos os dados referentes a modelagem M, podemos notar que metade dos problemas foram resolvidos em até uma iteração, entretanto, os demais problemas necessitaram de um número muito maior de iterações, variando de 21 a 204 iterações. Já a modelagem A teve um comportamento mais uniforme, variando entre 8 e 28 iterações. Tendo em vista que a modelagem A não apenas dispõe os quadrados de modo que não haja sobreposição, como ocorre na modelagem M, mas também posiciona estes polígonos de modo que estejam tangentes, tal modelagem parece ser mais adequada para problemas reais.

4.3 Uma generalização para polígonos

Nesta seção abordaremos a modelagem de polígonos através do processo de triangularização. Apresentamos também problemas relacionados a disposição de polígonos no plano sem sobreposição e alguns resultados numéricos.

4.3.1 Modelagem de triângulos

Iniciaremos esta seção realizando um estudo acerca da modelagem de triângulos. Conforme destaca [20, p. 860-861], dois triângulos Ω_1 e Ω_2 estão separados se e somente se existe uma reta $a_1x_1 + a_2x_2 = b$,

Problema	Pontos Iniciais		Solução	Valor de Função	Nº. Iterações
M1	3.0	5.0	11.0	0.0	1
M2	11.0	13.0	15.444	0.0	1
M3	32.0	34.0	35.044	0.0	1
M4	-15.0	10.0	15.0	0.0	104
M5	2.0	20.0	23.81818	0.0	1
M6	-10.0	5.0	10.0	0.0	50
M7	-12.0	6.0	12.0	0.0	21
M8	15.0	16.0	15.0	0.0	0
M9	54.0	56.0	-102.0	0.0	204
M10	-50.0	30.0	50.0	0.0	180

Tabela 4.9: Resultados obtidos para os problemas do tipo M.

Problema	Pontos Iniciais		Solução	Valor de Função	Nº. Iterações
A1	-9.0	-8.0	1.0	$1.613 \cdot 10^{-10}$	8
A2	-23.0	-16.0	9.0	$1.356 \cdot 10^{-10}$	10
A3	-39.0	-4.0	31.0	$8.431 \cdot 10^{-9}$	12
A4	-12.0	2.0	14.0	$4.1386 \cdot 10^{-10}$	11
A5	-66.0	-44.0	22.0	0.0	28
A6	-30.0	-22.0	8.0	$3.907 \cdot 10^{-14}$	10
A7	-29.0	-22.0	7.0	$2.286 \cdot 10^{-10}$	10
A8	-46.0	-32.0	14.0	$2.9553 \cdot 10^{-12}$	12
A9	-61.0	-4.0	53.0	$3.9703 \cdot 10^{-9}$	13
A10	-46.0	4.0	-54.0	$1.256 \cdot 10^{-11}$	8

Tabela 4.10: Resultados obtidos para os problemas do tipo A.

com $a_1, a_2, b \in \mathbb{R}$, tal que

$$\max_{x \in \Omega_1} (a_1 x_1 + a_2 x_2) \leq \min_{x \in \Omega_2} (a_1 x_1 + a_2 x_2).$$

Note que os valores extremos para a expressão acima são obtidos ao avaliarmos os vértices de cada triângulo. Assim, denotando por A_1^i, A_2^i, A_3^i os vértices do triângulo Ω_i , para $i = 1, 2$, então a equivalência acima pode ser reescrita como: Dois triângulos Ω_1 e Ω_2 estão separados se e somente se existe um vetor $a \in \mathbb{R}^2$ tal que

$$\max(\langle A_1^1, a \rangle, \langle A_2^1, a \rangle, \langle A_3^1, a \rangle) \leq \min(\langle A_1^2, a \rangle, \langle A_2^2, a \rangle, \langle A_3^2, a \rangle),$$

ou, equivalentemente,

$$\min_{\|a\|_\infty \leq 1} \max(\langle A_1^1, a \rangle, \langle A_2^1, a \rangle, \langle A_3^1, a \rangle) - \min(\langle A_1^2, a \rangle, \langle A_2^2, a \rangle, \langle A_3^2, a \rangle) \leq 0. \quad (4.1)$$

Assim, o problema de verificar a sobreposição de dois triângulos no plano pode ser reescrito como o problema de otimização restrito (4.1) no espaço \mathbb{R}^2 .

Por simplicidade, suponha que o triângulo Ω_1 está fixo e que podemos deslocar o triângulo Ω_2 no eixo das abcissas. Assim, para cada deslocamento de Ω_2 no eixo das abcissas, estamos adicionando o vetor $(x, 0) \in \mathbb{R}^2$ a cada um de seus vértices. Denote esta soma por $T_j^2 = A_j^2 + (x, 0)$, para $j = 1, 2, 3$. Portanto, nas condições acima, o problema de dispor dois triângulos no plano de modo que não haja

sobreposição, pode ser modelado pelo problema de determinar um zero da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\begin{aligned} f(x) &= \max \left(\min_{\|a\|_\infty \leq 1} \max(\langle A_1^1, a \rangle, \langle A_2^1, a \rangle, \langle A_3^1, a \rangle) - \min(\langle T_1^2, a \rangle, \langle T_2^2, a \rangle, \langle T_3^2, a \rangle), 0 \right) \\ &= \max \left(\min_{\|a\|_\infty \leq 1} \max(\langle A_1^1, a \rangle, \langle A_2^1, a \rangle, \langle A_3^1, a \rangle) + \right. \\ &\quad \left. - \min(\langle A_1^2 + (x, 0), a \rangle, \langle A_2^2 + (x, 0), a \rangle, \langle A_3^2 + (x, 0), a \rangle), 0 \right). \end{aligned} \tag{4.2}$$

4.3.2 Modelagem dos problemas

Inicialmente, note que podemos dividir os polígonos em duas classes distintas, polígonos convexos e polígonos côncavos [7, p. 131], conforme podemos ver na Figura 4.3.

Figura 4.3: Polígono convexo (à esquerda) e polígono côncavo (à direita).

Tendo isso em mente, podemos categorizar o problema de dispor dois polígonos quaisquer no plano da seguinte maneira:

- i) os dois objetos são convexos;
- ii) um objeto convexo e o outro é côncavo;
- iii) os dois objetos são côncavos.

Além disso, sabemos que qualquer polígono pode ser decomposto em triângulos, processo o qual chamamos de triangularização [6, Teorema 2.3]. Assim, uma maneira simples de modelarmos nosso problema seria triangularizar os polígonos e associar cada par de triângulos (um de cada polígono em questão) a uma condição do tipo $f(x) = 0$, para f definida como em (4.2), o que chamaremos de instância do problema.

Mais especificamente, tendo conhecimento acerca da convexidade ou não dos polígonos, podemos nos beneficiar dessa informação para construir modelos mais eficientes. Dado que cada instância do problema envolve a solução de um problema de minimização, o que normalmente é um procedimento custoso do ponto de vista computacional, é interessante adotar estratégias que nos permitam reduzir o número de instâncias.

Sejam P_1 e P_2 dois polígonos quaisquer e suponha que eles podem ser decompostos em $n, m \geq 1$ triângulos, respectivamente. Por simplicidade, suponha que P_1 está fixo no plano e que podemos mover P_2 apenas no eixo das abcissas. Para fins de notação, considere A_1^i, A_2^i, A_3^i os vértices do i -ésimo triângulo da decomposição de P_1 , e T_1^j, T_2^j, T_3^j os vértices do j -ésimo triângulo móvel da decomposição de P_2 , e defina, para todo $a \in \mathbb{R}^2$,

$$v_i(a) = \max(\langle a, A_1^i \rangle, \langle a, A_2^i \rangle, \langle a, A_3^i \rangle), \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

e,

$$w_j(a) = \min(\langle a, T_1^j \rangle, \langle a, T_2^j \rangle, \langle a, T_3^j \rangle), \quad j = 1, 2, \dots, m.$$

Dessa forma, podemos modelar nosso problema da seguinte forma:

- i) dois objetos são convexos (CX);

$$\min_{\|a\| \leq 1} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \max(0, v_i(a) - w_j(a)).$$

ii) um objeto convexo e o outro é côncavo (XV);

$$\sum_{i=1}^n \left(\min_{\|a\| \leq 1} \sum_{j=1}^m \max(0, v_i(a) - w_j(a)) \right), \text{ se } n \leq m,$$

ou,

$$\sum_{j=1}^m \left(\min_{\|a\| \leq 1} \sum_{i=1}^n \max(0, v_i(a) - w_j(a)) \right), \text{ se } n > m.$$

iii) os dois objetos são côncavos (CV).

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \left(\min_{\|a\| \leq 1} \max(0, v_i(a) - w_j(a)) \right).$$

Observação 4.3.1 Em nossa implementação, os subproblemas de otimização restrita que compõem cada uma das modelagens acima foram resolvidos utilizando a rotina `minimize` e a opção `trust-constr`, um algoritmo de região de confiança para com restrições, presente no pacote `optimize` da biblioteca de computação científica e técnica `SciPy`.

Observação 4.3.2 Para além das modelagens acima, também realizamos a implementação de uma simulação de Monte Carlo (MC) para avaliar a sobreposição dos triângulos que compõem cada polígono.

Observação 4.3.3 Os polígonos fixos, na imagem, estão em vermelho e os móveis estão em azul

4.3.3 Testes numéricos e análise dos resultados

O conjunto de testes numéricos para o este classe de problemas consistiu em um conjunto de 6 problemas, os quais serão descritos a seguir. O problema P1 consiste em separar um quadrado e um losango (ver Figura 4.4), e sua solução são os intervalos disjuntos $] -\infty, -8] \cup [1, \infty[$. O problema P2 é composto por um quadrado e um retângulo sobrepostos (ver Figura 4.5), e sua solução reside no conjunto $] -\infty, -5] \cup [4, \infty[$. Já o problema P3 consiste em separar um polígono convexo e um polígono côncavo, mais especificamente um quadrado e um polígono de 7 lados o qual denominamos de “coroa” (ver Figura 4.6), e seu intervalo de solução é dado por $] -\infty, -5] \cup [1, \infty[$. O problema P4 consiste em separar um quadrado e uma “guitarra”, um polígono côncavo de 21 lados (ver 4.7), cuja solução é o intervalo $] -\infty, -5] \cup [7.5, \infty[$. Os problemas P5 e P6 são mais complexos, pois envolvem separar dois polígonos côncavos, mais especificamente, o problema P5 é composto por uma “coroa” e uma “guitarra” (ver Figura 4.8), com solução $] -\infty, -1] \cup [11, \infty[$, e o problema P6 envolve uma “guitarra” e a “letra U”, um polígono de 10 lados (ver 4.9), e sua solução é dada por $] -\infty, -3] \cup [11, \infty[$.

Figura 4.4: Problema P1.

Figura 4.5: Problema P2.

Os testes foram executados da seguinte maneira: os problemas que envolviam polígonos convexos (P1 e P2), foram resolvidos através das modelagens CX, XV, CV e MC; já os problemas mistos foram resolvidos por XV, CV e MC; e, por fim, os problemas côncavos foram solucionados apenas por CV e

Figura 4.6: Problema 3.

Figura 4.7: Problema P4.

Figura 4.8: Problema P5.

Figura 4.9: Problema P6.

MC. Todos os testes foram executados com uma tolerância de $3 \cdot 10^{-4}$ e resultaram em saídas do tipo FUNCTOL. Os resultados numéricos podem ser vistos na Tabela 4.11.

Ao analisarmos os dados presentes na Tabela 4.11, podemos ver que todas as modelagens realizadas e a simulação de Monte Carlo, foram capazes de resolver os problemas de modo satisfatório. Comparando o desempenho de cada modelagem proposta para os problemas P1 e P2, percebemos que a modelagem CX teve melhor desempenho, pois consegue resolver o problema e tem baixo custo computacional, uma vez que necessita realizar menos chamadas do otimizador. Já para os problemas P4 e P5, que consistem em polígonos convexos e concâvos, a modelagem XV teve melhor desempenho, uma vez que possui um menor custo computacional se comparado com a modelagem CV e maior acurácia quando comparada a simulação MC. Por fim, para os problemas P5 e P6, a modelagem CV resolve o problema com boa precisão, mas a um custo relativamente alto, enquanto que MC nos fornece uma solução mais barata, porém mais grotesca. De modo geral, pudemos observar que a solução dos problemas via simulação de Monte Carlo foi relativamente barata e rápida, contudo normalmente as soluções não eram muito precisas.

Problema	Pontos Iniciais		Modelagem	Solução	Valor de Função	Nº. Iterações
P1	-0.01	0.0	CX	1.0	0.0	2
			XV	1.0505	0.0	6
			CV	1.04	0.0	6
			MC	0.9609	0.0	7
P2	-0.01	0.0	CX	3.999	$3.1086 \cdot 10^{-15}$	0
			XV	3.999	$4.644 \cdot 10^{-9}$	22
			CV	-10.689	$3.006 \cdot 10^{-11}$	2
			MC	-7.851	0.0	1
P3	-2.01	-2.0	XV	0.999	$9.67 \cdot 10^{-9}$	22
			CV	-4.858	$1.088 \cdot 10^{-9}$	3
			MC	-2.0	0.0	0
P4	-10.01	-10.0	XV	-4.84003	$8.03984 \cdot 10^{-9}$	22
			CV	-6.22806	$7.91551 \cdot 10^{-9}$	24
			MC	-12.5116	0.0	6
P5	-0.01	0.0	CV	13.9665	0.0	0
			MC	0.0	0.0	0
P6	-5.1	-5.0	CV	-1.84	$4.75133 \cdot 10^{-9}$	22
			MC	5.46227	0.0	1

Tabela 4.11: Resultados obtidos para os problemas do tipo P.

Capítulo 5

Conclusão

Esse relatório apresentou em seu primeiro capítulo alguns pré-requisitos para o entendimento do método da secante e de sua prova da convergência. No capítulo 2, apresentamos uma dedução para o método da secante, seu estudo teórico e de convergência, e um exemplo de pseudocódigo. Já no capítulo 3 apresentamos uma adaptação do método da secante para problemas de empacotamento. Por fim, modelamos alguns problemas de interesse no capítulo 4, tais como separar circunferências, quadrados e demais polígonos, baseado no processo de triangularização.

Para que pudéssemos analisar o método da secante a partir de uma perspectiva teórica, estudamos diversos teoremas e resultados de análise real. Também comparamos os método da secante com outros concorrentes, como o método da falsa-posição, e realizamos uma revisão acerca de algoritmos que buscam raízes. Por fim, desenvolvemos uma versão simples do método da secante para problemas de empacotamento, o qual apresentou um relativo baixo custo computacional.

A análise do resultados numéricos nos mostrou que o método da secante apresenta um bom desempenho, conseguindo resolver todos os problemas propostos em um número pequeno de iterações, com boa precisão e baixo custo computacional. A modelagem dos problemas via simulação de Monte Carlo também se mostrou competitiva, principalmente para objetos côncavos, onde não conseguimos aproveitar a estrutura do problema para fornecer mais informações ao modelo. Contudo, as solução obtidas por meio de Monte Carlo eram, em geral, muito otimistas, isto é, as respostas normalmente indicavam um deslocamento inferior do que a solução analítica, porém ainda assim, dentro da tolerância exigida para os valores de função. Como era esperado, quando mais informações conseguimos agregar ao modelo, como a convexidade dos objetos, melhor é o desempenho do método da secante.

A realização desta iniciação científica me possibilitou um estudo aprofundado de métodos numéricos para buscas de raízes, em especial o método da secante. Também me ajudou a melhorar minha fluência na linguagem de programação `Python` e suas bibliotecas, além do desenvolvimento do rigor matemático, habilidades de comunicação e de trabalho em equipe. Para o futuro o desenvolvimento de novos projetos dá tração aos resultados desse trabalho, como por exemplo um novo projeto de iniciação científica para a abordagem de novas modelagens para objetos não regulares.

Referências Bibliográficas

- [1] ASANO, Claudio Hirofume; COLLI, Eduardo (org.). **Cálculo Numérico**.
- [2] BIRGIN, Ernesto G. Applications of Nonlinear Programming to Packing Problems. **Applications + Practical Conceptualization + Mathematics = fruitful Innovation**, 31-39, 2016.
- [3] BIRGIN, Ernesto G., Gentil, Jan M. New and improved results for packing identical unitary radius circles within triangles, rectangles and strips. **Computers & Operations Research**, 37(7):1318–1327, 2010.
- [4] BIRGIN, Ernesto G., Lobato, Rafael D., Martínez, José M. Packing ellipsoids by nonlinear optimization. **Journal of Global Optimization**, 65(4):709–743, 2016.
- [5] BIRGIN, Ernesto. G., Sobral, Francisco N. C. Minimizing the object dimensions in circle and sphere packing problems. **Computers and Operations Research**, 35(7):2357–2375, 2008.
- [6] CORRÊA, Lucas P. R. **Teorema da Galeria de Arte e Triangularização de Polígonos e Pontos no Plano**. Monografia de Conclusão de Curso. São Paulo: USP, 2009.
- [7] DOLCE, Osvaldo, Pompeo, José N. Fundamentos de Matemática Elementar. **Geometria Plana**, vol. 9, 9 ed. São Paulo: Atual, 2013.
- [8] FALCÃO, Maria I., Soares, Maria J. **Análise Numérica: Um curso prático com MatLab**. Braga: Universidade do Minho, 2005.
- [9] FRIEDLANDER, Ana. **Elementos de programação não-linear**. Campinas: UNICAMP, 2012.
- [10] GAUTSCHI, Walter. **Numerical Analysis**. 2. ed. West Lafayette: Birkhäuser, 2012. 615 p.
- [11] LIMA, Elon Lages. **Curso de Análise** vol.1. 14. ed. Rio de Janeiro: Impa, 2019.
- [12] LIMA, Elon Lages, et al. **A matemática do ensino médio: volume 2**. 5. ed. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 2004.
- [13] MOTA, A. M. Convergência de algoritmos para programação não linear. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Paraná, 2005.
- [14] NOCEDAL, Jorge, Wright, Stephen T. **Numerical Optimization**. New York: Springer, 2 ed., 2006.
- [15] PRESS, William H., et al. **Numerical Recipes: in fortran 77**. 2. ed. New York: Press Syndicate Of The University Of Cambridge, 1992. 1235 p.
- [16] RUGGIERO, Márcia A. G., Rocha Lopes, Vera L. **Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais**. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1996.
- [17] SANTOS, Matheus Correia dos - et al. **Cálculo Numérico Um Livro Colaborativo Versão Python**. Porto Alegre: Ufrgs, 2017.
- [18] VETTER, V. N., Santos, S. P. G., Marques, P. R. 2006. Método da Secante Para Resolução de equações do tipo $f(x)=0$. O SEGeT – **Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia**, vol. 1, (pp. 1-9). Rio de Janeiro, Brasil.

- [19] WRIGHT, Stephen J. **Primal-dual Interior Point Methods**. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1997.
- [20] YU, Hong-Xia. The optimality conditions of a nonlinear programming model for the problem of packing triangles. **International Journal of Pure and Applied Mathematics**, 41(6):859-866, 2007.